

ИЛК ТАСАВВУФ МАКТАБЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564895>

Жўрабоев Икромжон Абдуллажон ўгли

Тошкент Давлат Шарқшунослик Университети магистранти

Аннотация. “Сўфий” ва “тасаввуф” сўзларининг луғавий маънолари ҳақида турли хил фикрлар айтилганидек, уларнинг истилоҳий маъноси борасида ҳам турли қарашлар бор. “Қавоидут тасаввуф” китобида зикр қилинишича, машҳур тасаввуф шайхи Адмад Заррук (р.а.) икки мингга яқин таърифни келтирган. Уларнинг ҳаммаси “Аллоҳ таолога содиқ таважжух” қилиш маъносидадир.¹⁸ Чунки таважжухнинг кўринишлари кўпдир. Шундан ҳар бир кишининг тасаввуфи унинг рост таважжухидир. Тасаввуфда ислом билан амал қилиш лозим бўлади. Фикҳсиз тасаввуф йўқдир. Зеро Аллоҳ таолонинг зоҳир ҳукмларини фақат фикҳ билан танилади. Шунингдек тасаввуфсиз фикҳ йўқдир. Зотан амал рост таважжухсиз қабул бўлмайди. Бири иккинчисисиз саҳиҳ бўлмайди.

Илк тасаввуф мактаблари

Шарқ тасаввуфи тарихида бир қанча мактаблар ёки тариқатлар бўлган. Қуйида уларнинг моҳиятини қисқача баён қилишга ҳаракат қилинди:

Мухосибия. Ушбу оқимнинг асосчиси Ҳорис ибн Асъад Мухосибийдир. У ризога эътиқод қуйганди. Ризо аслида мақом маъносини англатиб, икки хил булади: бири Худонинг инсонлардан ризолиги булса, иккинчиси инсонларнинг Худодан ризолигидир. Худонинг инсонлардан ризолигининг маъноси шуки, одамлар ҳамиша Худога муҳаббат йулида яхши амални бажаришга интилсин; инсонларнинг Худодан ризолиги бўлса, уларнинг Худога таслим бўлиш ва унга ҳамиша хизмат қилишидир. Шунинг учун ҳам инсон ризоси билан Худо ризолиги орасида узвий боғлиқлик мавжуд. Шу сабабли ризо сабр ва бардош асосига қурилган илоҳий муҳаббатдир. Бу муҳаббат соҳиби ҳаётдаги оғирлик ва енгилликни, хушлик ва нохушликни илоҳий бир жилва деб қабул қилади ва шу сабабли турмушдаги барча қийинчиликларни бамайлихотир қабул қилади ва ўтказади. Ризо зуҳд ёки нафс инкоридан устун туради. Зероки ризонинг сарчашмаси Худога

¹⁸ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тасаввуф ҳақида тасаввур. - Тошкент: “Шарқ”, 2012. – Б 31.

ишқдир. Муҳосибий тасаввуфда ризони ҳол ва мақом билан чамбарчас боғлиқ, деб изоҳлайди.

Муҳосибий, шунингдек, ўз-ўзини, нафсини назорат қилиш, ўз-узига ҳисоб бериш (тахаллуси шунга асосланади)ни солиқнинг муҳим фазилати деб билган.¹⁹

Маломатия. Бу оқимнинг пайдо бўлиши тарихи ислом вужудга келган илк даврлар билан боғлиқ. Унинг маркази Нишопур шаҳри ҳисобланади. Бу таълимотга дастлаб буюк машойхлардан Абу Ҳафс Нишопурий, Ҳамдун Қассор, Абу Усмон Ҳирийлар асос солишган²⁰. Шу боисдан ўша даврларда бу оқимни «ҳамдуния» ёки «қассория» оқими, деб аташ ҳам одат тусига кирган.

Мазкур тариқат асосчиларининг бош назариясига кўра ҳар бир суфий ўз фазилатлари ва одамларга қилган яхшиликларини пинҳон тутмоғи, ўзини айбдор ва гуноҳкордек кўрсатиб юрмоғи даркор. Тоқим кишилар улардан бирон нуқсон ёки ғалат қидирсин. Яъни ҳар бир маломатий ўзининг олий хислати ва элга қилган хизматидан худбинлик ва ғурурга берилмаслиги лозим.²¹

Уларнинг ақидасича, Аллоҳ кишининг барча яхшиликларини кўриб туради. Шунинг учун бу сифатлар ўзгаларнинг назарига тушиши ёки бўлмаса халққа кўз-кўз қилиниши шарт эмас. Маломатийлар мўъминларнинг ўзаро адоватда бўлиши, мазҳаб таллашиб, низоъ пайдо қилишига қарши эдилар. Шунинг учун халқ улардан айб қидириб, камситиб, «маломат» қилсалар ҳам, бу тоифа вакиллари ҳеч ким билан муноқашага боришмас, «маломат қилувчи»лардан асло кўркмас ва ранжимас эдилар.²²

Улар ибодатни банда билан Ҳақни боғлаб турадиган ришта, деб билишган. Шунинг учун улар қанчалик маломатга қолсанг, шунча ғурур ва фирибдан йироқ бўласан, деган ақидага суянишган. Маломатий ички туйғуларни ташқарига чиқазишмас, зуҳд, риёзат ва кароматни изҳор этмоқни жоҳиллик, риё, деб билишган.

Аксарият тадқиқотчилар маломатийларни энг инсондўст, адолатпеша, маърифатпарвар, Ҳаққа яқин аҳл, деб таърифлашган.

Тайфурия. Шарқда энг кўп тарқалган сўфиёна таълимотлардан бири тайфуриядир. Унинг асосчиси ўнлаб машойхларнинг устози, метиндек ирода соҳиби, буюк шайх, «султонул-орифин» Боязид Бистомийдир. Боязид

¹⁹ Ҳамиджон Ҳомидий. Тасаввуф алломалари. – Тошкент: “Шарк”, 2009. Б – 6-7

²⁰ Шу боисдан ўша даврларда бу оқимни «ҳамдуния» ёки «қассория» оқими, деб аташ ҳам одат тусига кирган.

²¹ Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент: “Мовароуннаҳр”, 2009. Б - 39

²² Улар аслини ўз нафсларининг маърифати, деб билишади ва маърифатни эса, раббий маърифатининг восиласи ҳисоблашган, шунга амал қилишган.

Бистомийнинг ўқиш йиллари ҳақидаги фикрлар ҳар хил: баъзилар у бирон бир мактаб ёки устоз қулида таҳсил кўрмаган, барча илмлар унга Аллоҳ томонидан инъом этилган дейишса, бир гуруҳ шарқшунослар «Боязид уч юз донишманддан дарс олган», дейишади. Шундай бўлсада Нишопур, Рай, Ҳамадон, Ироқ, Шом ва Арабистонларга сафар қилган. Аҳмад Хазравия, Абухафз, Яҳб Маоз, Шақиқи Бадхий сингари донишмандлар билан яқин алоқада бўлган. Уларнинг суҳбатларидан файз топган. У 867 йили 103 ешда ўз ватанида оламдан ўтган. Унинг қabri Абу Муси Ходим қabri пойгоҳидадир. Бу таълимотнинг асосини суқр, яъни кўпроқ халқдан узоқлашиб, хилвату узлатда, гўшанишинликда фаолият кўрсатиш ташкил қилади. Демак, тайфурия тарафдорлари узлатга чекиниб, зикр тушиб, ҳақ ёди билан яшашни тарғиб этганлар. Мазкур таълимот моҳият эътибори билан жунайдия оқими назариясига зиддир. Боязид Бистомийнинг ақидасича, суқр (мастлик) хушёрлик (сахв)дан устундир. Зероки суқрда инсонийлик сифати кўтарилиб, илоҳийлик ғалаба қилади, яъни нафс фаносига Ҳаққа яқинлашади. Аммо аксарият тасаввуф донишмандлари, жумладан, Заҳириддин Муръаш бу таълимотга танқидий нуқтаи назардан ёндошган.²³

Жунайдия. Бу тариқатнинг асосчиси машҳур шайх Жунайд Бағдодийдир. Жунайдия тасаввуфда мастлик - суқр ҳолатидан хушёрлик - сахвни устун қўйиб, хушёрлик табиий ҳолат, мастлик эса ғайритабиий руҳий ҳолатдир, деб таъкидлаган. Бу тариқат тарафдорлари ислом ақидаларига яқин, мўътадил йул тутганлари учун олимлар Жунайд Бағдодийни суфизмда мўътадиллик таълимотининг байроқдори, деб аташади. Абу Наср Саррож, Абу Али Дакқоқ, Абулқосим Қаширий каби машҳур машойхлар жунайдия тариқатининг тарафдорларидандир. Кейинги асрлардаги исломий аҳкомлардан узоқлашишни истамаган қодирия, нақшбандия сингари бир қатор тариқатлар намояндаларига ҳам жунайдия таълимоти талаблари қўл келган.²⁴

Нурия мактаби. Шарқда анча кенг тарқалган ва фаол сўфистик мактаб ёки тариқатлардан бири Нурия мактабидир. Унинг асосчиси Хуросонлик шайх Ҳусайн Аҳмад Нурийдир. Бу тариқат тарафдорларининг ақидасича ҳар бир ориф фақат ўзгаларнинг манфаати ва осойишталигини ўйлаб ҳаёт кечирмоғи зарур. Зероки бошқаларнинг ҳимоясини деб, уларга хизмат қилиб, фақирона яшашга ружуъ қилмоқ инсонни кибру ҳаводан асрайди, нафсни чегаралаш имқониятини яратади.²⁵

²³ Ҳамиджон Ҳомидий. Тасаввуф алломалари. – Тошкент: "Шарк", 2009. Б - 7

²⁴ <http://islom.ziyouz.com/ibrat/hikmat-muallif>

²⁵ http://www.nursafardiyaya.uz/books/book_1

Қодирия тариқати. Ушбу тариқатга машхур шайх Абдулқодир Жилоний (Ғавсул Аъзам, Қутбул Аъзам) асос солган. Мусулмон Шарқида машхур тариқат пири, хожагон-нақшбандия силсиласининг асосчиси Хожа Абдулҳолик Ғиждувоний 1103 йили Бухоро вилоятининг Ғиждувон туманида туғилган.²⁶ Қодирия таълимотининг асосини қалбий риёзат ташкил этади. Бу таълимотнинг кўп жиҳатлари шофеъия ва ханбалия мазҳаблари дунёқарашига яқин. Абдулқодир Жилоний ханбалия суннийларидан бўлиб, «Шайхи Машрик» номи билан ҳам шуҳрат топган. Уларнинг қарашлари билан шиалар назарияси ўртасида жиддий зиддият мавжуд эди. Шунинг учун Қодириялар Сафавийлар даврида Бағдодга ҳижрат қиладилар. Улар хамиша яшил либос кийиб юришган, яъни бу тариқат рамзи яшил ранг бўлган. Қодирия тарафдорлари, Мовароуннаҳр, Туркистон, Эронда кўп учраган.²⁷

Сухравардия. Ушбу тариқатнинг асосчиси Шаҳобиддин Абуҳафс Умар Сухравардийдир. Унинг асосини ибодат, зуҳд ва мужоҳадат, умуман, ирфоний маърифат ташкил этади. Сухравардия силсиласининг Ҳиндистонда Баҳоуддин Закариё Мўлтоний ривожлантирди. Ҳозир ҳам Покистон, Ҳиндистон ва Афғонистонда сухравардия таълимотининг давомчилари бор.²⁸

Мавлавия. Шарқда анча машхур ва кенг тарқалган мавлавия тариқатининг муассиси Жалолиддин Муҳаммад Балхий (Румий)дир. Унинг асосини осмоний жисмларнинг рамзи бўлмиш рақсу самоъ ташкил қилади. Мавлавийлар устозлари атрофида мусиқа жўрлигида завқ-шавқ билан гир айланиб рақс тушиб, кўшиқ айтадилар, зикр тушадилар. Шунинг учун уларни «тавоф этувчи» — «чарх уриб айланувчи» дарвешлар дейишган. Улар шиддатли ҳаракат ва рақс жараёнида ўзидан кетишни Ҳаққа етиш они, деб билишган. Мавлавия асосан Усмонли Туркиясида равақ топган. Улар чўкка қалпоқ кийиб юришга одатланишган. Ҳозир ҳам Туркиянинг Куне шаҳридаги Мавлавий мақбарасидан куй таралиб туради.²⁹

Кубровия. Бу тариқат Ўрта Осиёда пайдо бўлиб, унга шайх Нажмиддин Кубро Хоразмий асос солган. Тўлиқ исмлари Аҳмад ибн Умар ибн Муҳаммад Ҳевақий Хоразмий бўлиб, 1145 йилда Хивада таваллуд топган³⁰Мазкур таълимот негизини хуфя зикр ташкил қилади. Улар Қуръонни хуфя ўқиб ўрганиш тарафдори эдилар. Кубровиялар бошқа тасаввуф тариқатларида бўлганидек, узлатда, гўшанишинликда бўлишни, таркидунёчиликни тарғиб қилганлар. Улар Ўрта Осиё халқлари маънавий-

²⁶ Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент: “Мовароуннаҳр”, 2009. Б - 45

²⁷ http://www.shaxina.uz/tasavvuf_allomalari

²⁸ Ҳамиджон Ҳомидий. Тасаввуф алломалари. – Тошкент: “Шарк”, 2009. Б - 8

²⁹ Ҳамиджон Ҳомидий. Тасаввуф алломалари. – Тошкент: “Шарк”, 2009. Б – 8

³⁰ Иброҳим Ҳаққул. Тасаввуфий ҳаёт. – Тошкент. “Мовароуннаҳр”, 2004. Б - 3

ижтимоий-сиёсий ҳаётида сезиларли рол ўйнаган. Мажидиддин Бағдодий, Саъдуддин Ҳамавий, Бобо Камоли Чандий, Сайфиддин Бохарзий, Нажмиддин Розийлар машҳур кубровия шайхларидан ҳисобланадилар. Шунинг ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, Кубровия тарафдорлари жавонмардликни ўзларининг муҳим фазилатларидан бири деб билишган.

Хожа Абдулхолик Гиждувоний тасаввуф оламида машҳур кўплаб шогирдлар тарбиялаб етиштирган. Унинг вафотидан кейин хожагон тариқати Хожа Ориф Ревгарий (Моҳитобон), Хожа Маҳмуд Анжир Фағнавий, Хожа Али Ромитаний, Хожа Муҳаммад Бобойи Самосий, Хожа Сайид Мир Кулол Бухорий, Хожа Баҳоуддин Нақшбанд каби ўз замонасининг донгдор шайхлари томонидан давом эттирилган ва кенг шuhrат қозонган.

Абдулхолик Гиждувоний ўз таълимотини ваъзлари орқали тарғиб қилиш билан кифояланмай, бир қатор рисолалар ҳам ёзган. “Одоби тариқат” (“Тариқат одоби”), “Рисолаи соҳибия” (“Дўстлик рисоласи”), “Аз гуфтори Хожа Абдулхолик Гиждувоний” (“Хожа Абдулхолик Гиждувонийнинг баъзи сўзлари”), “Рисолаи шайх уш-шухуҳ Ҳазрати Юсуф Ҳамадоний” (“Шайхлар шайхи Ҳазрати Юсуф Ҳамадоний рисоласи”) асарлари шулар жумласидандир.³¹

Шозилия тариқати. Ушбу тариқат Абул Ҳасан аш-Шозилий раҳматуллоҳи алайҳига нисбат берилади. У киши узлатни ва маҳрумлик ҳаётини ўзларига эп кўрмаганлар. Одамларга аралашиб, дунё неъматларидан баҳраманд бўлиб яшаганлар.

Рифоъия тариқати. Бу тариқат асосчиси Аҳмад ибн Али ибн Аҳмад ар-Рифуъий раҳматуллоҳи алайҳи Ироқда ҳижрий 512-санада таваллуд топганлар. Аввал Шофеъий мазҳаби бўйича фикҳни ўрганганлар. Кейин тоғаларидан тасаввуф бўйича таълим олганлар ва у кишининг ўрнига тариқат шайхи бўлганлар.³²

Чиштия. Тасаввуфшуносликка доир адабиётларда Иброҳим Адҳам, Муйниддин Чиштилар бу таълимотнинг дастлабки асосчилари, деб ўқтирилади. Бу тариқат асли Ҳирот атрофларида пайдо бўлиб, сўнгра Ҳиндистонда кенг тарқалган. Чиштияларнинг таълимотига кўра, Аллоҳ барчани тенг яратгани учун бандалари баробар яшамоғи зарур. Шунинг учун дардмандларга дармон бўлмоқ, очларни тўйдирмоқ олижаноб инсоний фазилатдир. Уларнинг ақидасича ҳар бир мўмин дарёдек сахий, офтобдек нурпош, заминдек таъзим — тавазуъда бўлмоғи даркор. Зероки Аллоҳ ана шундай бандаларини севади³³. Бу ҳаракатнинг пешвоси Муйниддин

³¹ http://shaxina.uz/tasavvuf_allomalari

³² Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Тасаввуф ҳақида тасаввур. - Тошкент: “Шарқ”, 2012. – Б 8

³³ Тенглик ва инсонпарварликни тарғиб этгани учун оддий меҳнаткашлар Чиштияларга кўп эргашидилар.

Чишти (XII аср) Ҳирот яқинида туғилиб, Бухоро ва Самарқанд мадрасаларида ўқиган. Сўнг Бағдодга хижрат қилиб, машҳур шайх Хожа Усмон Хоруний ҳузурда 20 йил хизмат қилади ва унинг қўлидан хирқа кияди. Шундан сўнг Ҳиндистонга бориб, тасаввуфда ўз мактабини яратади.

Бектошия. Кичик Осиёда вояга етган Ҳожи Бектош Валий (XII аср) бу тариқатга асос солган. Бектошийлар Алига муҳаббат қуйиб, шиаларнинг 12 имомини ардоқлаб, шаръий таом ва шаробларнигина тановул этиш, аҳду паймонда собитқадам бўлишга риоя қилишган. Бектошийлар махсус дарвешлар манзилгоҳларида истиқомат қилсалар-да, мол-мулклари кўп бўларди. Бектошийлар манзили-дайрини муршид (бобо) назорат ва идора қилиб турган. XIX асрга қадар бектошийлар Туркия сиёсатида кучли таъсирга эга эдилар. Зероки, улар мамлакатдаги асосий сиёсий оқим яничарларни қўллаб-қувватлар эди. 1826 йили яничарлар корпуси тор-мор этилгач бектошийлар фаолияти ҳукумат томонидан таъқиқлаб қўйилди. Натижада бу тариқат тарафдорлари ўз қароргоҳларини Албанияга кўчирадилар. Аммо бектошийлар ҳамон яширин фаолият олиб боришар эди. Иккинчи жаҳон урушидан сўнг эса мамлакатда бектошийлар янада жонланишди.

Накшбандия тариқати. Муҳаммад ибн Муҳаммад Баҳоуддин Бухорий раҳматуллоҳи алайҳига нисбат берилган ушбу тариқат сулукдаги мўътадиллиги, шариатга эргашиш, сокинлиги билан ажралиб туради. У зот хижрий 717 санада Бухоро яқинидаги Қасри Орифон қишлоғида дунёга келганлар. Шайх Саммосий ва Амир Қуллол раҳматуллоҳи алайҳимодан руҳий тарбия олганлар.³⁴

Шайх Абдуллоҳ Деҳлавий Накшбандия тариқати ҳақида қуйидагиларни ёзади: “Бу тариқат Ҳаққ таолонинг ҳузурда доимий ҳозирликдир, Ислом ақидасини, Аҳли сунна вал жамоа ақидасини мустаҳкамлашдир ва Набий соллаллоҳу алайҳи васалламнинг суннатларига эргашишдир”.³⁵

Бу тариқат бутун ислом оламида, хусусан, диёримизда тарқалган тариқатларнинг энг машҳур, энг кенг тарқалгани бўлганини ҳисобга олиб, бу ҳақда малакавий ишимизнинг тўртинчи фаслида батафсил тўхталамиз.

Бундан ташқари ўтмишда Машриқ заминининг турли минтақа ва шаҳарларида «Шотирия», «Аҳрория», «Ҳакимия», «Харрозия», «Ҳафифия», «Сайёрия», «Рофеъия», «Ҳайдария», «Шозилия», «Неъматуллоҳия», «Нурбахшия» сингари турли тасаввуф мактаб ва тариқатлари фаолият кўрсатиб, ирфоний маърифат инкишофига у ёки бу даражада улуш қўшган.

³⁴ Йўлдош эшбек. Баҳоуддин Накшбанд Бухорий. “Насаф” нашриёти, 2010. - 6 б

³⁵ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тасаввуф ҳақида тасаввур. –Тошкент, Мовароуннаҳр. 2004. Б - 7

Жумладан, XIX асрда Эронда пайдо бўлган «Неъматуллоҳия» тариқатининг пайрав ҳамда давомчилари мамлакатда ҳозир ҳам мавжуд.³⁶

ХУЛОСА

Тасаввуф ислом дини заминида ва исломий ҳақиқатлар бағрида вужудга келган. Тасаввуф асрлар оша кишиларни соғлом эътиқод, юксак маънавият, тафаккур, маърифат ва одоб-ахлоққа чорлаб, инсониятни мукамал шахс бўлиб шаклланишида ўз ҳиссасини қўшган.

Юқорида айтиб ўтганимиздек тасаввуфий қарашлар яхлит таълимотга айланиб, ислом ўлкаларига кенг ёйилиб, инсон ҳаётининг ажралмас бир қисми бўлишида Мовароуннаҳр ва Хуросондан етишиб чиққан шайхлар ва улар ёзиб қолдирган бебаҳо асарларнинг ўзига хос ўрни бор.

Бугунги кунда тасаввуф таълимотининг тарихий шаклланиш жараёнларини тадқиқ этиш, тасаввуф адабиётини холисона ўрганиш баробарида унинг бугунги глобаллашув шароитида инсонлар ҳаётида тутган ўрнини кўрсатиб бериш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Зеро, диний ва дунёвий қарашлар уйғунлигидан иборат тасаввуф таълимотининг тўғри талқини бир жиҳатдан турли мутаассиб экстремистик ғояларга қарши туришга хизмат қилса, унинг нотўғри талқини турли тариқатчилик ҳаракатларига асос яратиб беради.

Тасаввуфнинг асл ғоялари акс этган асарларни тадқиқ этиш ва юзага чиқариш исломшунослар олдида турган муҳим вазифалардан биридир. Зеро, ҳозирда тасаввуф таълимотининг ноҳолис талқини юртдошларимиз орасида «тариқатчилик» иллатининг ёйилишига дастак бўлмоқда. Ўзбекистон ҳудудидаги замонавий тариқатлар гарчи маънавий кадрият, анъана ва маросимлар ҳамда миллий маданиятга содиқликни намойиш этса-да, аввалги қиёфасидан бирмунча фарқланади. Бу тариқат пешволари ҳақида баъзилар ижобий, баъзилар салбий фикрларни айтган бўлсалар-да, биз улар ҳақида яқдил фикр айтишга ожизмиз. Уларнинг юртимиз мусулмонларига қилган хизматлари ҳақида гапирсак чўзилиб кетади. Бу зотларни кўриб мулоқот қилган олим инсонлар уларнинг илм ва тақвода юксак даражаларга эришганлари ҳақида эътироф этадилар. Зеро, Аллоҳнинг дўстлари ҳар ерда бор ва улар ҳақида тухмат, ёлғон, гумон сўзларни айтиш Аллоҳга уруш эълон қилиш билан баробар.

Шу нуқтаи назардан, тариқат пешволари айтмаган гапларни ҳам айтди, деб уларнинг обрўларини ерга урганлари етмагандай, соф сунний тасаввуфдан оғаётган айрим шахслар илм-маърифат, таълим-тарбия, халқпарварлик, ижтимоий фойдали иш билан шуғулланиш масалаларида

³⁶ Хомидий Ҳ. Тасаввуф алломалари. Масъул муҳаррир: Комилов Н. – Тошкент: “Шарк”. – 2004. Б - 11

асл тасаввуф мақсад ва ғояларидан узоқлашиб кетганлигини эътироф этишимиз, фуқароларни бу каби адашган тариқатлардан эҳтиёт қилишимиз лозим. Бугунги кундаги барча йирик ислом арбоблари ва сунний тариқат пешволари замонавий илм-фанни ўрганишга, муслмонларнинг жамият учун манфаатли, одамларнинг оғирини енгил қиладиган билимларни эгаллашларига тарғиб қиладилар. Ушбу фаолият Қуръон ва суннат курсатмаларига тўлиқ мос келади. Айрим тариқат вакиллари ижтимоий фойдали меҳнат ёки бирор касб билан шуғулланмай, бошқаларга қарам ва муте бўлиб қолаётгани, жамиятдан ажралгани етмагандек, ўз оиласи, фарзандларини боқувсиз, тарбиясиз қолдираётгани ачинарли ҳол.

Ушбу бажарилган малакавий битирув ишининг хулосаси ва баҳсимизнинг натижаси сифатида қуйидагиларни айтиш мумкин:

- Исломда тасаввуф таълимотларининг ўрни ва аҳамияти ҳақида кенг маълумотлар тўпланди ва чуқур ўрганилди;

- Исломнинг кейинги даврларида вужудга келган тариқатлар ҳақида маълумотлар жамланди ва ўртасидаги фарқлар қисқача ёритилди;

- Тасаввуф тариқатларидаги силсила тушунчаси ва унинг тасаввуфдаги аҳамияти чуқур ўрганилди;

- Нақшбандия тариқати силсиласида келтирилган шайхлар ҳаёти кенг ўрганилди ва ушбу тариқатнинг ҳозирги аҳволи борасида изланишлар олиб борилди.

Умуман олганда, ушбу илмий иш кичик бир изланиш бўлса-да, келгусида тасаввуф таълимоти ватанимизнинг маданий тараққиётини муҳим омили эканлигини назарда тутиб, давлат томонидан бу соҳани ўрганишга моддий маблағни кўпайтириш, хориж сармоядорларини, мамлакатимиз тадбиркорларини жалб этиш мақсадга мувофиқ деб биламиз.

Ҳозирги ғоявий тажовузлар кучайган бир пайтда, мавжуд иллатларга қарши ғоявий кураш воситаларидан бири бу тасаввуфий ғояларни, буюк мутасаввифлар ҳаёти ва мероси, уларнинг эзгулик, адолат, ўзликни англаш ва ватанпарварлик тўғрисидаги дунёвий фикрларини ўрганиш мафкуравий иммунитет вазифасини ўтайди, деган фикрдамиз.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати

1. Хожа Аҳмад Яссавий. Девони ҳикмат / Янги топилган намуналар. – Т.: Мовароуннаҳр, 2004.

2. Ислом энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти. 2004.

3. Ёўлдошхўжаев. Ҳ. Тарикатчиликнинг замонавий кўринишлари. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2010.
4. Комилов Н. Тасаввуф ва бадий ижод. //Ёшлик. - Тошкент. 1991.
5. Комилов Н. Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи. - Тошкент: Ёзувчи, 1996.
6. Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент: Мовароуннахр, 2009.
7. Махмуд Асъад Жўшон. Тасаввуф ва гўзаллик. - Тошкент. Мовароуннахр, 2006.
8. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Ҳадис ва Ҳаёт: Зухд ва рақоиклар. 36–жуз. – Тошкент: “Шарк” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 2012.
9. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Зухд ва ҳаё. - Тошкент: “Ҳилол нашр”, 2015.
10. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Тасаввуф ҳақида тасаввур. – Т.: Мовароуннахр, 2004.
11. Ўткир Ҳасанбоев. Ўзбекистонда давлат ва дин муносабатлари: диний ташкилотлар, оқимлар, мафкуравий курашнинг долзарб йўналишлари. – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2014.
12. Ҳомидий Ҳ. Тасаввуф алломалари. Масъул муҳаррир: Комилов Н. – Тошкент: “Шарк”. – 2004.
13. Абу Абдурраҳмон Суллабий. “Тобақотус суфийя”. Al-mostafa.com, 2009.
14. Абул Мухсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Али. Мақомати Ҳожа Баҳоуддин Накшбанд. –Т.: Ёзувчи, 1993.
15. Аҳмад Заррук . Қавоидут тасаввуф. Байрут: Дорул улум, 2003.
16. Доктор Абдул Мунъим Ҳанафий. Мавсуъатус суфийя. Қоҳира: “Дорур рошад”, 1992.
17. Доктор Муҳаммад Аҳмад Дарнико. “Ториқотун накшбандия”. Таробилис, 1987.
18. Ибн Ажиба. Ийқозул ҳимама фи шарҳи ҳикама. - Уммон : Дорул қалам, 2010
19. Имом Қушайрий. “Рисола”. –Байрут, Ливан: “Дорул кутубил илмийя”, 2001
20. Ихсон Илоҳий. Тасаввуф, маншаъ ва масодир. Дамашқ: Доруссалом, 2003.
21. Шайх, доктор Аҳмад Алваш Дамашқий. Аширо Муҳаммадия. Журнал. ҳиж.1376. Муҳаррам ойидаги сони.

22. Шайхул ислом Закариё ал-Ансорий. Шарху рисолатил кушайрийя. Байрут: Дорул улум, 2005.

23. Юсуф Хаттор Муҳаммад. Ал-мавсуъатул Юсуфийя фи баёни адиллатис суфийя. Ҳалаб: Дорул Арқам, 1996.

24. Йўлдош Эшбек. Баҳоуддин Накшбанд Бухорий. “Насаф” нашриёти, 2010.
